

EL CONECTIVISMO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA –APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL CONTEXTO ACTUAL

CONNECTIVISM IN THE TEACHING PROCESS - MEANINGFUL LEARNING IN THE CURRENT CONTEXT

AUTORES: Elsa Henríquez Carrera ¹
Victoria Gómez Alcívar ²
Gisella Blaschke Guillén ³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ehenriquez@utb.edu

Fecha de recepción: 10 de noviembre del 2020

Fecha de aceptación: 10 de diciembre del 2020

Resumen

Con los años, el ser humano ha buscado constantemente su comodidad, donde ha logrado satisfacer las necesidades básicas a través de cambios paradigmáticos. El uso de las tecnologías cubre ciertas actividades diarias en todo tipo de empresas y organizaciones. Las TIC's, por ejemplo, ayudan a actualizar y moderar los contenidos que todos vemos, particularmente los métodos en la educación y en su participación en la buena calidad de un aprendizaje, todo evoluciona, a medida de que lo permita una metodología, sabemos que en pleno siglo XXI, el tradicionalismo no quiere irse de los establecimientos educativos, por lo tanto es momento de teorizar, de buscar un método que me ayude a combinar a la educación con el arma más poderosa de información de los tiempos modernos, la tecnología, para ello llamemos a esta teoría "conectivismo" una fusión necesaria, que ocurre cuando el estudiantes los usa y se involucra e investiga para formar su propio conocimiento a esto se le llama "autoeducación", donde el maestro (quienes serán solamente guías en el aprendizaje), buscarán mejorar y adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Esta influencia

¹ Licenciada En Ciencias De La Educación Mención Administración Y Supervisión Educativa-Universidad Técnica De Babahoyo, Magister En Gerencia De La Educación Abierta-Universidad Regional Autónoma De Los Andes, Docente De La Universidad Técnica De Babahoyo.

² Licenciada En Ciencias De La Educación En La Especialización De Historia Y Geografía-Universidad Técnica De Babahoyo, Magister En Docencia Y Currículo-Universidad Técnica De Babahoyo, Docente De La Universidad Técnica De Babahoyo

³ Licenciada En Pedagogía Mención En Liderazgo Educativo Universidad De Guayaquil, Magister En Gerencia Educativa-Universidad Metropolitana, Docente De La Universidad Técnica De Babahoyo.

es indudablemente positiva y puede verse en mayores beneficios en el ámbito educativo, tales como: debates teóricos, creación de foros donde el aprendizaje no se limita a un aula de clases o a una determinada hora más bien expande las posibilidades de aumentar un conocimiento, mejorando la productividad de destrezas de aprendizaje, mejorando el nivel de competencias curriculares con personas de todo el globo.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, Conectivismo, TIC's.

ABSTRACT

Over the years, the human being has been constantly looking for his comfort, where he has managed to satisfy basic needs through paradigmatic changes; The technologies cover certain daily activities in all types of companies and organizations. ICT, for example, helps to update and moderate the content we all see, particularly the methods in education and in their participation in the good quality of learning, everything evolves, as a methodology allows, we know that in In the 21st century, traditionalism does not want to leave educational establishments, therefore it is time to theorize, to look for a method that helps me combine education with the most powerful information weapon of modern times, technology, to we call this theory "connectivism" a necessary fusion, which occurs when students use them and get involved and research to form their own knowledge. This is called "self-education." where the teacher (who will be only guides in learning), seek to improve and adapt to the needs of each student. This influence is undoubtedly positive and can be seen in greater benefits in the educational field, such as: theoretical debates, creation of forums where learning is not limited to a classroom or at a certain time rather it expands the possibilities of increasing knowledge, improving the productivity of learning skills, improving the level of curricular skills with people around the globe.

KEYWORDS: Connectivism, Learning, TIC's.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad queriendo salir de la mediocridad, el gobierno ha implementado dar mayor capacitación de conocimientos a los docentes en todo el país en el área que se desempeñan. De esta manera los docentes están adquiriendo una actualización de conocimientos para compartirlos con los discentes; pues la tendencia es mejorar cada día y renovar e implementar en los procesos de enseñanza aprendizaje estrategias activas a través de las TIC's.

La tendencia en el ámbito educativo actual se enfoca, en implementar estrategias metodológicas de enseñanza en e-learning como una opción atractiva, lo que permite utilizar como vehículo redes de datos e Internet e involucrar en el proceso. Los equipos de cómputo e información digital, y tecnológica en los procesos de enseñanza, posibilitan la educación virtual, por lo que, en el campo educativo, el

apoyo de las nuevas tecnologías, abren oportunidades de formación quizás jamás pensadas, que se convirtió en desafíos para los teóricos del aprendizaje, tanto para sociólogos y tecnólogos, entre otros.

Los sistemas educativos en contextos reales eliminaron las barreras de accesos para que las personas ejerzan el derecho a la educación y que este sea una realidad; posiblemente si hace falta: voluntad política, compromiso institucional, reflexión y responsabilidad pedagógica, y sensibilidad humana, consientes que se necesita incorporar seminarios de varios componentes medulares con un enfoque hacia a una verdadera estrategia de e-training que conlleven a la efectividad de los métodos de enseñanza aprendizaje.

Por lo tanto, el enfoque tradicional de enseñanza – aprendizaje del siglo XXI, dio un giro total en busca de un método que me ayude a combinar a la educación con el arma más poderosa de información de los tiempos modernos, la tecnología, para ello llamemos a esta teoría “conectivismo” una fusión necesaria, que ocurre cuando el estudiante lo usa y se involucra e investiga para formar su propio conocimiento.

El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por George Siemens basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos.

En la década pasada la tecnología evolucionó vertiginosamente, revolucionando la industria, la medicina y entre ellos, la educación, las TIC's orienta a un uso adecuado y necesario de herramientas tecnológicas en el desempeño curricular, los métodos de aprendizaje se han modificado cada vez que el anterior queda obsoleto o ya no cumple con los requerimientos de la educación y aparecen nuevos paradigmas que objetan un mejoramiento de las destrezas de aprendizajes.

La convergencia digital ha hecho todo esto posible, con la llegada de los dispositivos digitales ahora cada uno de ellos están conectados entre sí, dando de esta manera una posibilidad de mayor comunicación y asimismo compartir entre sus usuarios, al momento de querer dar a conocer cierta información, lo pueden hacer en masas a través de la web o plataformas en vivo, como livestreams o algo simple como un TV. Las últimas generaciones están viviendo fenómenos únicos con estas tecnologías, debido a que cada vez la información es mucho más rápida al momento de enviarse y con esto, puede llegar a ser viral en tiempo record, por ejemplo: alguna invención o noticia de último momento, que genera conmoción en el público.

Cabe destacar que en ambientes tan complejos como los que deben enfrentar hoy en día las organizaciones, sólo aquellos que utilicen todos los medios a su alcance, y aprendan a aprovechar las oportunidades del mercado visualizando siempre las amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas. Estas

tecnologías se crearon para mejora del proceso de la comunicación, todas conectadas entre sí, donde aparatos digitales se encargan de ejecutar programas para que podamos observar archivos multimedia, ya sean en vivo o previamente creados, cabe mencionar que podemos comunicarnos de múltiples formas, como textualmente u oral.

Las TIC's intervienen y están presentes en todo. Esta influencia es indudablemente positiva y puede verse en mayores beneficios en el ámbito educativo, tales como: debates teóricos, creación de foros donde el aprendizaje no se limita a un aula de clases o a una determinada hora más bien expande las posibilidades de aumentar un conocimiento, mejorando la productividad de destrezas de aprendizaje, mejorando el nivel de competencias curriculares.

Para el desarrollo económico, la adaptación de tecnología inmigrante es ciertamente necesaria, pues los nuevos métodos que vienen de estos países, proporcionan una mejora en la automatización de procesos, que más que nada se presentan como rutinas diarias, como por ejemplo: los bancos y su obtención de nuevas técnicas digitales al público, le facilitan sus transacciones mediante páginas web, ahorrando así el trabajo de tener que ir directamente a una sucursal para pasar fondos de una cuenta a otra, sean estas del mismo u otros bancos. (Ortí, 2015)

Técnicas y métodos, incluso argumentos sobre modelos de educación existen en nuestro entorno, pero el autoeducación se está llevando muy bien con el conectivismo como teoría del aprendizaje se mantienen para muchos teóricos educativos como una hipótesis que permite fusionar todos los conceptos académicos o de pedagogos de la antigua y nueva escuela, motivando el autoeducación como un elemento imprescindible en la integración de las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, las mismas nociones de las que permiten mostrar si el conectivismo es una teoría se expresarán a continuación.

Para empezar, el conectivismo no es un concepto que se acuña teniendo en cuenta las teorías del aprendizaje, y de cómo la incorporación de dichos elementos permitió explicar e interiorizar las TIC al plano de educativo, cientos de docentes utilizan estos recursos que suministran las TIC dentro de la práctica formativa, ¿pero la explicación de dichos elementos es suficiente para indicar que el conectivismo es una teoría?

Las Estrategias metodológicas y su influencia en el desarrollo de la autoeducación en los estudiantes, se desarrollan con la finalidad resolver la problemática del uso de las metodologías obsoletas por parte de los docentes en el ámbito educativo y que ponen en juego el aprendizaje y orientación de los alumnos, su importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje radica en que a través de su práctica se despliega la autonomía en los estudiantes, de tal manera que facilita el progreso de actividades orientadas a favorecer dicho proceso, por ende, fue oportuno que los docentes se orienten de estrategias metodológicas que es ayudar a identificar en sí mismos y en sus estudiantes un nuevo arquetipo de aprendizaje.

CONECTIVISMO.

La conectividad es la aplicación de principios de red para definir tanto el conocimiento como el proceso de aprendizaje. El conocimiento se define como un modelo particular de relaciones y el aprendizaje se define como la creación de nuevas conexiones y nuevos modelos, así como la capacidad de manipular redes.

El conectivismo aborda los principios del aprendizaje en muchos niveles: biológico / neuronal, conceptual, social - externo. Este es un concepto clave sobre el que escribiré más durante el curso en línea. Lo que digo con el conectivismo es que la misma estructura de aprendizaje que crea conexiones neuronales se puede encontrar en cómo conectamos ideas y cómo nos conectamos con las personas y las fuentes de información. Un cetro para gobernarlos a todos.

El conectivismo se centra en la inclusión de la tecnología como parte de nuestra distribución de la cognición y el conocimiento. Nuestro conocimiento reside en los enlaces que establecemos, con otras personas o con fuentes de información como bases de datos. Además, la tecnología juega un papel clave en:

- Trabajo cognitivo en la creación y visualización de diagramas.
- Ampliar y aumentar nuestra capacidad cognitiva.
- Mantenga la información en forma de acceso rápido (por ejemplo, motores de búsqueda, estructuras semánticas, etc.)

El comienzo de este concepto en discusiones basadas en la herramienta de Teoría de la Actividad. El conectivismo reconoce la importancia de las herramientas como objeto de mediación en el sistema de nuestra actividad, pero luego sugiere que la tecnología juega un papel central en nuestra distribución de identidad, cognición y, por lo tanto, el conocimiento.

El contexto. Mientras que otras teorías prestan una atención parcial al contexto, el conectivismo reconoce la naturaleza fluida del conocimiento y las conexiones contextuales. Como tal, se vuelve cada vez más vital que no nos centremos en el conocimiento predefinido o predefinido, sino en nuestras interacciones con los demás y el contexto en el que ocurren estas interacciones. El contexto contribuye tanto a un espacio para la conexión como al intercambio de conocimientos, al igual que las partes involucradas en el intercambio.

La comprensión. La coherencia. Racionalización. Sens. Estos elementos son importantes en el constructivismo, en menor medida en el cognitivismo, en absoluto en el conductismo. Sin embargo, en el conectivismo, sostenemos que el flujo rápido y la abundancia de información hacen que estos elementos sean de crucial importancia. Como se señaló al

comienzo de este artículo, el constructivismo tiene sus raíces en el clima de reforma social y la era posmoderna.

El conectivismo tiene sus raíces en el clima de abundancia, cambio rápido, diversas fuentes de información y perspectivas, y la necesidad crítica de encontrar una manera de filtrar y dar sentido al caos. Como tal, la centralidad interconectada del conectivismo permite una expansión de la abundancia y la diversidad.

¿Aprendizaje Digital?

Se basa en recomendaciones basadas en criterios tecnológicos para incluir al usuario ávido de conocimiento en un mundo lleno del mismo, ciertas soluciones, se darán después de haber estudiado, analizado interpretado, debatido y desarrollado los puntos más relevantes de esta teoría. La teoría de la conectividad, ¿será de gran ayuda para su aprendizaje y desarrollo cognitivo?, pues en este artículo vamos a desglosar esta teoría que muchos alucen una efectiva mejora en el desarrollo de conocimiento y de un aprendizaje significativo, conocimiento a lo largo de la vida.

Unos de los precursores fue (Siemens, 2013) pionero en abrir cursos conectivista que han incluido más de 12.000 educadores y estudiantes como participantes. Él es un orador frecuente en conferencias que detallan la influencia de la tecnología y los medios de comunicación en la educación, las organizaciones y la sociedad, después de haber presentado en conferencias en más de 30 países. Su trabajo se ha perfilado en provincia al, nacional, y los periódicos internacionales, la radio y la televisión. Investiga principalmente acerca del aprendizaje en la era digital. Este investigador propone que el conocimiento hoy en día se adquiere de manera diferente debido a los cambios en la sociedad que se han generado por el ingreso de la tecnología y en general por lo que esta ha causado en el almacenamiento y la adquisición de la información. En sus investigaciones más conocidas George Siemens plantea la teoría del conectivismo que nos dice que el conocimiento se adquiere y se genera por medio de redes de libre acceso para las personas. Es decir, el conocimiento se construye por todos los integrantes de la sociedad.

Conectivismo es una teoría del aprendizaje

Foto: George Siemens

Se ha discutido mucho sobre si el Conectivismo es una teoría del aprendizaje o "simplemente" un aporte al diseño instruccional o una "mirada pedagógica" al aprendizaje en la era digital. En este curso no nos interesa tanto plantear el debate en esos términos como señalar y destacar lo que creemos que son aportes interesantes para pensar en el aprendizaje en esta era de las redes. Originalmente el conectivismo, tal y como lo plantearon George Siemens y Stephen Downes fue un intento de superar los límites de las tres grandes teorías del aprendizaje del siglo XX que acabamos de esbozar: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Simplificando mucho el conectivismo sería simplemente aprendizaje social conectado.

(Downes, 2012) sostiene la tesis de que "el conocimiento se distribuye a través de redes de conexión y que el aprendizaje sería la habilidad para construir y transcurrir por esas redes y George Siemens considera que el crecimiento exponencial del conocimiento y la creciente complejidad de nuestra sociedad demandan modelos de aprendizaje no lineales. Simplificando mucho el conectivismo sería simplemente aprendizaje social conectado. (Downes, 2012) sostiene la tesis de que "el conocimiento se distribuye a través de redes de conexión y que el aprendizaje sería la habilidad para construir y transcurrir por esas redes y George Siemens considera que el crecimiento exponencial del conocimiento y la creciente complejidad de nuestra sociedad demandan modelos de aprendizaje no lineales

El Conectivismo es una teoría de aprendizaje autónomo para la era digital en donde las Tics recomiendan una educación entrelazada con los beneficios que ofrece la era

digital, por tanto, se puede entender la incidencia de esta nueva tendencia en un contexto social caracterizado por la creación de valor económico a través de redes de inteligencia humana para crear conocimiento.

En nuestro país antes de instaurar una nueva teoría de aprendizaje múltiple y autónomo se debe instruir a los docentes que aun practican métodos tradicionales que limitan las destrezas que un estudiante de la era digital debería tener.

El conectivismo puede considerarse un nuevo paradigma de aprendizaje. Las recientes tendencias en el desarrollo de la epistemología, atienden al surgimiento de nuevos problemas, al replanteamiento de problemas conocidos, a las nuevas propuestas de solución y nuevas vías de exploración, en el marco de rupturas diacrónicas en el modo de hacer ciencia. Dado que las concepciones epistemológicas son dependientes de referentes epistémicos, es prudente asumir una postura reflexiva al respecto.

Un primer acercamiento a un nuevo referente paradigmático de aprendizaje en la era del saber digital, que podría denominarse conectivismo, descansa en la preconcepción de los supuestos teóricos-reflexivos por parte de los investigadores y de sus competencias metodológicas para generar la base conceptual y explicativa del fenómeno, de las cuales se puede hablar o teorizar acerca del conocimiento, o, en otras palabras, hacer epistemología. Con el crecimiento exponencial de la información, producto de la era digital, surgen interrogantes de investigación, en torno a la efectividad de los procesos de aprendizaje tradicional, y a su vez, a la necesidad de teorizar con nuevos referentes.

Estas teorías no se refieren al aprendizaje que tiene lugar fuera de las personas (por ejemplo, el aprendizaje almacenado y manipulado por la tecnología).

- Tampoco describen cómo se produce el aprendizaje en las organizaciones.
- Las teorías de aprendizaje tratan con el proceso de aprendizaje en sí, no con el valor de lo que se aprende.
- En un mundo interconectado, vale la pena explorar la misma forma de información que adquirimos.
- La necesidad de evaluar la relevancia de aprender algo es una meta-habilidad aplicada antes de que comience el aprendizaje.
- Cuando el conocimiento es escaso, se supone que el proceso de evaluación de relevancia es intrínseco al aprendizaje.
- Cuando el conocimiento es abundante, es importante una evaluación rápida del conocimiento.
- Surgen otras preocupaciones debido al rápido aumento de la cantidad de información.
- En el entorno actual, a menudo se requiere acción sin aprendizaje personal, es decir, debemos actuar

- obteniendo información externa a nuestro conocimiento primario.
- La capacidad de sintetizar y reconocer conexiones y patrones es una habilidad valiosa.
 - Cuando las teorías de aprendizaje existentes se ven a través de la tecnología, surgen muchas preguntas importantes.
 - La intención natural de los teóricos es continuar revisando y desarrollando teorías a medida que cambian las condiciones.
 - Sin embargo, en un punto, las condiciones subyacentes cambiaron tan profundamente que no se pudieron hacer más cambios.

Principios conectivista en acción: estrategias de enseñanza basadas en herramientas sociales.

La educación conectada saca el máximo provecho de los medios sociales actuales (de la Red y de las redes) para relacionar y vincular en un proyecto de futuro conjunto a los docentes, estudiantes, y demás entornos de aprendizaje entre iguales, un LMS (Learning Management System) de sus siglas, SGA (Learning Management System), esto es ser suficiente como soporte tecnológico para el contenido autónomo.

Un LMS es una plataforma previamente instalado en un servidor, manejado para formalizar una metodología que te permite ser el conductor del aprendizaje, distribuir y controlar las actividades en línea o presenciales mediante debates de una organización.

Si se utiliza en entornos de aprendizaje, principios constructivistas, se reconoce que el aprendizaje es complejo y que las aulas que imitan la ambigüedad de este aprendizaje pueden ser más efectivas cuando se trata de estrategias de enseñanza asociadas a la interacción y la conexión. A partir de este nuevo concepto de qué hacer con fines educativos, otras opciones tecnológicas, como el software social, son una alternativa razonable. Por ejemplo, hay áreas que pueden beneficiarse de un enfoque ordenado de un LMS para tareas de comprensión con contenido muy estructurado.

Sin embargo, cuando las habilidades de pensamiento alcanzan niveles más altos, las redes de contenido artificial y la interacción impuesta por un LMS limitan el aprendizaje exploratorio y de descubrimiento que proporciona el software social en el ciberespacio, basado en principios conectivista. Las redes de aprendizaje autónomo proporcionan una base para desarrollar una forma de educación que va más allá de los modelos de currículum y cursos y que ofrece un modelo de aprendizaje continuo y centrado en el alumnado y controlado por un orientador. En lugar de aprender alojados en sistemas de gestión de contenidos, el aprendizaje se integra en espacios y conversaciones enriquecidos por la participación y la colaboración.

Según (Siemens, 2013) se describen los siguientes principios del Conectivismo:

- El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.
- El aprendizaje es un proceso de conectar, nodos o fuentes de información, especializados.
- El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.
- La capacidad de saber más, es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado.
- La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje continuo.
- La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave.
- La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades conectivista de aprendizaje.

La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. El agotamiento de un paradigma reside en su incapacidad para explicar un fenómeno cuestionado con los medios disponibles, donde las condiciones subyacentes se alteran de forma tan significativa, que modificaciones adicionales resultan inviables.

En este sentido, demostró la imposibilidad de hablar de cualquier sistema, utilizando en la comprensión y explicación del fenómeno, los mismos recursos internos del sistema en cuestión. Sin lugar a dudas, este paradigma daría paso a otro referente paradigmático, por la necesidad de justificar los cambios y reorientaciones del contexto en el desarrollo de las ciencias, cuyo progreso es discontinuo, generando visiones y enfoques diferentes con un sistema dialéctico y esquema metodológicos propios.

Las tecnologías abren puertas que la educación debe aprovechar para promover mayores y mejores aprendizajes. Desde esta visión, presentamos una propuesta de implementación de estrategias metodológicas de enseñanza-aprendizaje “E-Learning” a fin de ofrecer cursos de capacitación, especialización y perfeccionamiento totalmente virtual.

El uso de las tecnologías abre puertas que se debes aprovechar para promover mayores y mejores aprendizajes. Su evolución, uso y apropiados nos coloca en lo que hoy Reig (2013), denomina: Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), Tecnología para el Aprendizaje y el Empoderamiento (TAC), Tecnología para el Empoderamiento y la Participación (TEP). Este último refiere que la apropiación de las TICS, puede ser utilizada para el logro de las necesidades sociales y otros constructos sociales como la motivación, el reconocimiento social, el deseo de ser autonomía y competencia y la propia autorrealización.

Los cambios generados por el COVID -19 a nivel mundial ha replanteado la gestión de aprendizaje en el campo educativo generados con el apoyo de las nuevas tecnologías, factor que como docentes de la Universidad Técnica de Babahoyo se propone la ejecución de Cursos Online "Implementación de estrategias metodológicas de enseñanza - aprendizaje "E -Learning" estos cursos de capacitación, especialización y perfeccionamiento totalmente virtual en la educación básica educación será dirigidos a los estudiantes que cursan del primer al sexto semestre.

La estructura utilizada en el desarrollo en el proyecto de emprendimiento de innovación básicamente busca ofrecer a los destinatarios la oportunidad de potenciar sus competencias específicas en el campo de las estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje, capaces de insertarse al mercado laboral ya que las salidas de su perfil juegan un rol importante en su formación didáctica y pedagógica.

El impacto de la educación virtual o tecnología educativa, con: Conocimientos amplios de ofimática; manejo del aula virtual; buenas relaciones humanas e interpersonales; conocimientos de las áreas básicas; orientación de indicadores de calidad. La implementación de las TIC's en la gestión de aprendizaje se convierte en una competencia específica a su perfil de salida en la formación docente. El diseño y manejo del aula virtual; manejo de aplicaciones de estrategias.

Impacto social / Inclusión social y cultural

Desarrollar capacidades técnicas a partir de las adquiridas en el Nivel Básico.

Contribuir al desarrollo de los estudiantes, su personalidad, sobre la base de la eficiencia su etapa de formación integral.

Complementar la formación técnica de los futuros profesionales de la docencia en las distintas disciplinas.

Construir nuevos saberes y desarrollando nuevas competencias para la aplicación de técnicas y procedimientos, instrumentos en actividades tecnológicas virtuales.

Vincularse a la comunidad aprovechando los recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza- aprendizaje.

Integrar la comunidad a las actividades educativas curriculares y extra curriculares programadas por la Universidad Técnica de Babahoyo.

Dictar charlas, preparar talleres tanto para docentes como a estudiantes. Capacitar los docentes que serán parte del equipo de Formadores Líderes.

Identificar nuevas herramientas TIC's educativas y preparar talleres sobre su aprovechamiento en aula.

Organizar jornadas para mejorar la calidad por grupo similares de docentes. Seguimiento a los indicadores de calidad.
Investigar sobre nuevos métodos de mejora de la calidad en las asignaturas

CONCLUSIONES

Las consideraciones finales derivadas en este estudio, se fundamentan en las referencias utilizadas de tecnológico y autónomo, propios de la investigación documental, donde las inferencias teóricas se basan en el análisis de contenido, considerando aspectos de dimensiones axiológicas. La investigación ha permitido focalizar algunos elementos de carácter teórico-reflexivo sobre el aprendizaje, desde la perspectiva del enfoque conectivo.

Entre las consideraciones finales, de mayor relevancia, desde la óptica de los investigadores, se tiene:

- El conocimiento puede concebirse fuera de la mente humana mediante el empleo de dispositivos capaces de procesar la información digitalmente suministrada por el ser cognoscente, cuya realimentación genera conocimiento, donde se conjuga exploración, diálogo e interacción recurrente
- El reconocimiento que la tecnología está propiciando la relación e interconexión de información, procesos y conocimientos de personas de diversas culturas de la manera más estrecha, inmediata y global. En este sentido, el progreso de la ciencia es discontinuo y encierra en sí mismo, enfoques metodológicos y referentes dialécticos diferentes, que entre otros aspectos introducen un nuevo paradigma en los saberes y haceres: la conectividad.
- La tecnología con la que cuenta la humanidad está propiciando la relación e interconexión de información, procesos y conocimientos de personas de diversas culturas de la manera más estrecha, inmediata y global. La información ha cambiado el sentido del saber y hacer hacia el asentamiento de nuevos paradigmas planteados desde la tecnología.

BIBLIOGRAFÍA

- Driscoll, M. (2000). *Psychology of Learning for Instruction*. Needham Heights, MA, Allyn & Bacon.

- Gleick, J., (1987). Chaos: The Making of a New Science. New York, NY, Penguin Books.
- Gonzalez, C., (2004). The Role of Blended Learning in the world of Technology. Recuperado el 10 de Diciembre, 2004 de <http://www.unt.edu/bencmarks/archives/2004/september04/eis.htm>.
- Landauer, T. K., Dumais, S. T. (1997). A Solution to Plato's Problem: The Latent Semantic Analysis Theory of Acquisition, Induction and Representation of Knowledge. Recuperado el 10 de Diciembre, 2004 de <http://lsa.colorado.edu/papers/plato/plato.annotate.html>.
- Rocha, L. M. (1998). Selected Self-Organization and the Semiotics of Evolutionary Systems. Recuperado el 10 de Diciembre, 2004 de <http://informatics.indiana.edu/rocha/ises.html>.
- Siemens, G. (2013). El Conectivismo: Una teoría de la enseñanza para la era digital y del libro.